

СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА ДО И ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Худойбердиев Дилшод Каримович¹

Файзулло Бахронов Абдурауфович²

¹⁻²Бухарской государственной медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7407696>

В ортопедической патологии распространенность тяжелых дегенеративно-дистрофических заболеваний тазобедренного сустава и повреждений тазобедренного сустава определяют высокую потребность в выполнении эндопротезирования – от 1 до 3 на 1000 человек в год. Кроме стандартной рентгенографии для выявления изменений тазобедренного сустава до и после эндопротезирования применяется СКТ. Эти две методики исследования неравнозначны по своей диагностической информативности, лучевой нагрузке и стоимости. Поэтому сопоставление возможностей и целесообразности отдельного или комплексного их применения представляется актуальным и необходимым. Однако до настоящего времени не определены единые принципы протоколирования результатов рентгенологических исследований тазобедренного сустава до и после эндопротезирования. Создание единого протокола позволило бы унифицировать диагностический процесс, дало возможность улучшить результаты оперативного вмешательства и спрогнозировать риск развития возможных его осложнений.

Цель исследования - совершенствование лучевой диагностики в оценке изменений тазобедренного сустава до и после эндопротезирования.

Материалы и методы исследования. Анализированы результаты рентгенографии и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) 23 больных до и после эндопротезирования тазобедренных суставов.

Результаты. Для оценки качества проведенного хирургического вмешательства – установки эндопротеза и выявления осложнений проводилось традиционное рентгенологическое исследование и МСКТ в разные сроки. На рентгенограмме более отчетливо определялись изменения рентгеновской суставной щели, кистовидная перестройка, асептический некроз и костно-травматические изменения в тазобедренном суставе. Осложнения по срокам возникновения были разделены на три группы: 1 – интраоперационные; 2 – ранние послеоперационные (первые две недели); 3 – поздние послеоперационные (больше 2 недель). Нарушение соотношения компонентов эндопротеза

установлено у 5 (22%) пациентов. Подвывих головки эндопротеза в 3-х (13%) случаях возник в результате неправильно установленного тазового компонента по отношению к крыше вертлужной впадины, у 2-х (9%) пациентов - из-за выраженной гипотрофии мышц бедра. Повторные поздние послеоперационные осложнения были выявлены у 2-х (9%) больных через месяц после эндопротезирования.

Выводы. Традиционным рентгенологическим методом исследования тазобедренного сустава выявили характер патологического процесса и его стадию. Вместе с тем, рентгенография имеет свои ограничения и недостатки, связанные с низкой информативностью и сложностью интерпретации изображения костных структур вокруг эндопротеза, обусловленное проекционным искажением. Дополнительную информацию получали при МСКТ, которая позволила уточнить характер патологического процесса и повреждения тазобедренного сустава.

